

- Nombre autor: Reyes Rascón, Juan de Dios
- ORCID: 0000-0001-8056-4655
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de
- Sevilla
- Título del trabajo: “Elementos tributarios ¿ecológicos¿ para el fomento de la adquisición y utilización de vehículos eficientes energéticamente como medida de protección del medio ambiente”.
- Fuente de publicación: Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, 2020
- ISBN/ISSN: 1578-0244
- Resumen y palabras clave

Con este estudio pretendemos llevar a cabo un análisis de los elementos tributarios que bien podríamos llamar “ecológicos” (por su finalidad) establecidos en la normativa tributaria vigente, con el objetivo primordial de determinar su efectividad, y en su caso, considerar si son suficientes y adecuados o, por el contrario son escasos para cumplir con el objetivo perseguido de incentivación de la adquisición y uso de determinados vehículos calificados energéticamente eficientes para combatir el cambio climático y cumplir con el fin constitucional de protección del medioambiente.

Se propondrá en este sentido, las medidas que entendemos necesarias en forma de mejora o de novación y, no tan sólo en el campo de la adquisición y utilización, sino también, en el ámbito de la innovación para la mejora del rendimiento de los vehículos con eficiencia energética o en el entorno de la fabricación, y producción de estos. Entendiendo que una mejora en el rendimiento o una ventaja fiscal sobre las compañías que se dediquen a fabricar o producirlos, afectaría sin duda a una mayor utilización de dichos vehículos ecológicos.

Palabras clave:

Finalidad extrafiscal, medio ambiente, elementos tributarios, incentivos fiscales.